

Assistência de Enfermagem ao Paciente com Endometriose: Revisão Sistemática

Nursing Care for Patients with Endometriosis: A Systematic Review

Atención de Enfermería al Paciente con Endometriosis: Revisión Sistemática

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20776083>

Submetido em: 15/06/2026

Aceito em: 17/06/2026

Publicado em: 20/06/2026

Lilliane Da Cruz Santos

Graduanda em Bacharelado em Enfermagem
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

✉ liliane98santos@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/9383662211333617>

 <https://orcid.org/0009-0004-7640-1617>

Rita de Cassia Macedo dos Santos

Graduando em Bacharelado em Psicologia
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

✉ ritacassia00062@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/5615496855851620>

 <https://orcid.org/0009-0003-7448-6154>

Dulce Rodrigues de Matos

Professora Mestra em Ciência e Tecnologia em Saúde
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

✉ dulce180510@hotmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/5033982804192910>

 <https://orcid.org/0009-0005-2386-3874>

Resumo: A endometriose é uma doença inflamatória crônica que acomete mulheres em idade reprodutiva, estando associada à dor pélvica crônica, infertilidade e alterações físicas, emocionais e sociais que comprometem significativamente a qualidade de vida. O presente estudo teve como objetivo analisar a atuação da enfermagem na assistência às mulheres com endometriose por meio de uma revisão sistemática da literatura realizada nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico. Inicialmente, foram identificadas 929 publicações, das quais 919 foram excluídas após aplicação dos critérios de seleção por não atenderem aos objetivos da pesquisa, resultando em uma amostra final de 10 estudos. Os resultados evidenciaram que a assistência de enfermagem desempenha papel essencial no reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, no acolhimento humanizado, na educação em saúde, no manejo da dor e no acompanhamento contínuo das pacientes. Além disso, os estudos destacaram a importância da atuação multiprofissional para a promoção de um cuidado integral, favorecendo a adesão ao tratamento e a redução dos impactos causados pela doença. Conclui-se que o enfermeiro possui papel fundamental na assistência à mulher com endometriose, contribuindo para o diagnóstico oportuno, o planejamento de cuidados individualizados e a melhoria da qualidade de vida, por meio de uma abordagem humanizada, integral e centrada nas necessidades das pacientes.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Endometriose; Saúde da Mulher; Dor Pélvica Crônica; Qualidade de Vida.

Abstract: Endometriosis is a chronic inflammatory disease that affects women of reproductive age and is associated with chronic pelvic pain, infertility, and physical, emotional, and social changes that significantly impair quality of life. This study aimed to analyze the role of nursing in the care of women with endometriosis through a systematic literature review conducted in the SciELO and Google Scholar databases. Initially, 929 publications were identified, of which 919 were excluded after applying the selection criteria because they did not meet the study objectives, resulting in a final sample of 10 studies. The findings showed that nursing care plays an essential role in the early recognition of signs and symptoms, humanized care, health education, pain management, and continuous patient follow-up. Furthermore, the studies highlighted the importance of multidisciplinary practice in promoting comprehensive care, improving treatment adherence, and reducing the impacts caused by the disease. It is concluded that nurses play a fundamental role in the care of women with endometriosis, contributing to timely diagnosis, individualized care planning, and improved quality of life through a humanized, comprehensive, and patient-centered approach.

Keywords: Nursing Care; Endometriosis; Women's Health; Chronic Pelvic Pain; Quality of Life.

Resumen: La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a mujeres en edad reproductiva y se asocia con dolor pélvico crónico, infertilidad y alteraciones físicas, emocionales y sociales que comprometen significativamente la calidad de vida. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la actuación de la enfermería en la atención a mujeres con endometriosis mediante una revisión sistemática de la literatura realizada en las bases de datos SciELO y Google Académico. Inicialmente, se identificaron 929 publicaciones, de las cuales 919 fueron excluidas tras la aplicación de los criterios de selección por no cumplir con los objetivos de la investigación, resultando en una muestra final de 10 estudios. Los resultados evidenciaron que la atención de enfermería desempeña un papel esencial en el reconocimiento temprano de signos y síntomas, la atención humanizada, la educación para la salud, el manejo del dolor y el seguimiento continuo de las pacientes. Además, los estudios destacaron la importancia de la actuación multiprofesional para promover una atención integral, favoreciendo la adherencia al tratamiento y la reducción de los impactos causados por la enfermedad. Se concluye que el profesional de enfermería desempeña un papel fundamental en la atención a las mujeres con endometriosis, contribuyendo al diagnóstico oportuno, la planificación de cuidados individualizados y la mejora de la calidad de vida mediante un enfoque humanizado, integral y centrado en las necesidades de las pacientes.

Palabras clave: Violencia sexual infantojuvenil; Actuación psicológica; Red de protección; Derechos de la niñez y la adolescencia; Protección integral.

1. INTRODUÇÃO

A endometriose é uma condição inflamatória crônica caracterizada pelo crescimento ectópico de tecido endometrial fora da cavidade uterina, essa situação afeta milhões de mulheres em idade reprodutiva. Esta patologia está associada a sintomas debilitantes o que impacta a qualidade de vida dessas pacientes. O diagnóstico e o tratamento da endometriose continuam sendo desafiadores devido à variabilidade dos sintomas, à ausência de biomarcadores específicos e à necessidade frequente de procedimentos invasivos para confirmação diagnóstica (Nunes *et al.*, 2025).

Avanços nas últimas duas décadas a endometriose como uma síndrome clínica complexa caracterizada por um processo inflamatório crônico dependente de estrogênio que afeta principalmente os tecidos pélvicos, incluindo os ovários. Embora a endometriose seja um processo comum e não maligno, o tecido ectópico semelhante ao endométrio e a inflamação resultante podem causar dismenorréia, podendo ocorrer também dor pélvica não cíclica, dispareunia, menorragia, disúria, disquezia dor crônica e infertilidade (Silva *et al.*, 2023).

Os sintomas podem variar bastante, indo de leves a muito intensos e que prejudicam

bastante a rotina. Além disso, diversos estudos mostram que há uma relação entre ansiedade, depressão e sintomas de dor ou dificuldades para engravidar. Onde 87% das mulheres com endometriose acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno psicológico. Entre os sintomas mais comuns, estão dores durante a menstruação (dismenorreia), sangramento intenso (menorragia), dor na hora do sexo (dispareunia), dor na região pélvica que persiste por muito tempo, dor durante a ovulação, dores que podem irradiar para as coxas, problemas ao urinar ou no intestino, aderências na região pélvica, fadiga e depressão, entre outros (Silva *et al.*, 2023; Cruz; Apolinário, 2023).

A endometriose é associada a fatores de risco, como infertilidade, aborto espontâneo, gravidez ectópica e diversas outras complicações, Mas também, existem fatores de risco que são hereditários e não possuem modificações, como, idade, história familiar e menarca. Nesse contexto, a assistência de enfermagem têm o papel na gestão da endometriose, o enfermeiro, como parte integrante da equipe de saúde, exerce um papel fundamental na avaliação, no suporte emocional, na educação do paciente e na coordenação dos cuidados. Torna-se, fundamental um olhar holístico e multidimensional para a saúde integral da mulher portadora de endometriose, dessa forma, contribua na amenização dos sintomas e aprimoramento da qualidade de vida (Cruz; Apolinário, 2023).

O tratamento deve ser adaptado individualmente levando em consideração os sintomas da paciente, o impacto da doença e do tratamento em sua qualidade de vida. O primeiro passo é a avaliação cuidadosa dos sintomas da paciente e um diagnóstico preciso de endometriose. Isso geralmente envolve exames clínicos, histórico médico e exames de imagem como a ultrassonografia transvaginal (Cruz; Apolinário, 2023). A dosagem hormonal é um dos meios de tratamento durante o processo, na maioria dos casos a terapia hormonal deverá acontecer a longo prazo, igualmente a terapia das doenças crônicas (Carvalho *et al.*, 2023).

A complexidade da endometriose reside não apenas em sua apresentação clínica diversificada, mas também nos desafios que apresenta para o diagnóstico e tratamento. Muitas vezes, a doença é diagnosticada tardiamente, com as mulheres enfrentando anos de sintomas antes de receberem um diagnóstico preciso. Esse atraso no diagnóstico pode agravar os impactos físicos e psicológicos da doença, comprometendo ainda mais a qualidade de vida das pacientes. Por fim, é importante reconhecer que a endometriose não é apenas uma condição médica, mas também uma questão de saúde pública e de direitos das mulheres. A capacidade das mulheres de viver plenamente e de participar ativamente na sociedade é diretamente afetada pela maneira como a endometriose é gerida e tratada. Portanto, abordar a

endometriose de forma abrangente e eficaz é fundamental para promover a equidade na saúde e melhorar a qualidade de vida das mulheres em todo o mundo (Pardin *et al.*, 2023).

A assistência de enfermagem possui um papel importante, para detecção e auxílio no tratamento. O enfermeiro tem como função oferecer educação, apoio e orientação, afim de amenizar as consequências que a endometriose causa na saúde e vida da mulher, esse cuidado de enfermagem engloba um olhar holístico, onde envolve o período de diagnóstico e opções de tratamento e a compreensão do cotidiano das portadoras (Cruz; Apolinário, 2023; Silva, 2023).

O estudo se justifica-se por trazer uma temática relevante e compreender a assistência de enfermagem a pacientes com endometriose, identificando os desafios enfrentados por mulheres que convivem com essa condição e as estratégias utilizadas para proporcionar uma assistência de qualidade. Que mesmo permita a identificação de lacunas no diagnóstico, nas condutas clínicas e no acolhimento das pacientes, além de fomentar o desenvolvimento de novos estudos relacionados ao tema. Desse modo surge o seguinte objetivo: analisar a assistência de enfermagem prestada a mulheres com endometriose.

A assistência de enfermagem exerce um papel essencial, tanto no reconhecimento precoce dos sinais e sintomas quanto na implementação de estratégias de cuidado, apoio e acompanhamento contínuo. Portanto, esse estudo tem como a pergunta de pesquisa a seguinte problemática: Qual a assistência de enfermagem à paciente com endometriose?

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, caracterizada como um método de pesquisa que busca identificar, selecionar, analisar criticamente e sintetizar, de forma organizada e objetiva, os estudos já publicados sobre um determinado tema. Esse tipo de revisão permite reunir as melhores evidências científicas disponíveis, garantindo maior rigor metodológico e evitando interpretações subjetivas. A presente revisão foi fundamentada em publicações científicas que abordam a atuação da enfermagem no cuidado de pacientes com endometriose, com o objetivo de identificar como essa assistência tem sido descrita na literatura (Braga; Braga, 2026).

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO. Para seleção dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores: Assistência de enfermagem, Endometriose, Tratamento e Dor pélvica, combinados com operadores booleanos.

O período de recorte estabelecido para inclusão dos estudos compreendeu janeiro de 2019 a agosto de 2025, sendo aplicado filtro por ano de publicação no momento da busca, artigos que abordassem a assistência de enfermagem à paciente com endometriose, estudos

publicados em português ou inglês, disponíveis em texto completo, publicados dentro do período estabelecido. Critérios de exclusão: Trabalhos duplicados entre as bases, estudos que tratassem apenas de outros profissionais da saúde, sem mencionar a atuação da enfermagem, resumos simples, cartas ao editor ou materiais sem rigor científico.

Ao todo, foram encontrados 929 artigos, dos quais 919 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão estabelecidos, resultando na amostra final composta pelos estudos que melhor se adequaram aos objetivos da pesquisa. Foram analisadas nos trabalhos encontrados as seguintes variáveis: faixa etária, qualidade de vida, principais complicações apresentadas, sinais e sintomas e tratamento.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A endometriose é uma doença ginecológica crônica caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina, provocando processo inflamatório persistente e diversas manifestações clínicas que comprometem a saúde e a qualidade de vida das mulheres. Essa condição afeta principalmente mulheres em idade reprodutiva e está associada a sintomas como dismenorreia intensa, dor pélvica crônica, dispareunia, alterações intestinais e urinárias, além de infertilidade em muitos casos (Silva *et al.*, 2023). Por apresentar sintomas variados e muitas vezes inespecíficos, a doença pode permanecer sem diagnóstico por longos períodos, contribuindo para o agravamento do quadro clínico e para impactos significativos nos aspectos físicos, emocionais e sociais da vida das pacientes.

O diagnóstico tardio representa um dos principais desafios relacionados à endometriose. Segundo Silva *et al.* (2021), muitas mulheres percorrem uma longa trajetória em busca de respostas para seus sintomas, enfrentando dificuldades no acesso aos serviços de saúde e, frequentemente, tendo suas queixas minimizadas ou interpretadas como manifestações normais do ciclo menstrual. Essa demora na identificação da doença contribui para o sofrimento prolongado e para a redução da qualidade de vida, interferindo nas atividades cotidianas, na produtividade profissional e nas relações interpessoais.

Os impactos da endometriose vai além dos aspectos biológicos e alcançam dimensões psicológicas e sociais. Rodrigues *et al.* (2022) destacam que a dor persistente, associada às limitações funcionais provocadas pela doença, influencia diretamente o bem-estar emocional das mulheres, isso favorece o desenvolvimento de ansiedade, estresse e sintomas depressivos. De forma semelhante, Pardin *et al.* (2023) ressaltam que a endometriose compromete significativamente a qualidade de vida, uma vez que interfere na capacidade de realizar

atividades diárias, afeta a vida sexual e gera dificuldades relacionadas à fertilidade, repercutindo negativamente na autoestima e nas relações familiares e conjugais.

A compreensão da endometriose deve considerar os determinantes sociais da saúde, uma vez que fatores econômicos, educacionais e de acesso aos serviços influenciam diretamente o diagnóstico e o tratamento da doença. Portilha (2026) enfatiza que a integralidade do cuidado em saúde requer a análise das condições de vida dos indivíduos, reconhecendo que o processo saúde-doença é influenciado por fatores sociais, culturais e ambientais. Mulheres com menor acesso à informação e aos serviços especializados podem enfrentar maiores dificuldades para obter diagnóstico precoce e tratamento adequado, ampliando as desigualdades em saúde.

Diante da complexidade da doença, a abordagem multiprofissional torna-se essencial para garantir um cuidado integral e humanizado. Nunes *et al.* (2025) destacam que o manejo da endometriose exige a atuação conjunta de diferentes profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas. Essa integração favorece a elaboração de estratégias terapêuticas mais eficazes, capazes de contemplar não apenas os sintomas físicos, mas também os impactos emocionais e sociais decorrentes da enfermidade.

Entre as possibilidades terapêuticas disponíveis, o tratamento hormonal é amplamente utilizado com o objetivo de controlar a progressão da doença e reduzir os sintomas dolorosos. Carvalho *et al.* (2023) afirmam que a terapia hormonal busca diminuir a atividade estrogênica responsável pelo crescimento das lesões endometrióticas, contribuindo para o alívio da dor e para a melhoria da qualidade de vida. Entretanto, a escolha terapêutica deve considerar as características individuais de cada paciente, incluindo idade, intensidade dos sintomas, desejo reprodutivo e presença de outras condições clínicas.

Nesse cenário, a enfermagem é fundamental na assistência às mulheres com endometriose. Segundo Lima e Silva (2022), o enfermeiro atua em diferentes etapas do cuidado, desde a identificação precoce dos sinais e sintomas até o acompanhamento contínuo durante o tratamento. Sua atuação envolve ações educativas, acolhimento, orientação sobre terapias disponíveis e monitoramento das condições clínicas das pacientes. Além disso, o profissional de enfermagem contribui para a construção de uma relação de confiança, favorecendo a adesão ao tratamento e o enfrentamento das dificuldades impostas pela doença.

A assistência de enfermagem se destaca na promoção da saúde e na educação em saúde. Freire *et al.* (2023) ressaltam que o trabalho multiprofissional voltado à saúde da mulher deve priorizar estratégias educativas capazes de ampliar o conhecimento sobre a endometriose, seus

sinais, sintomas e formas de tratamento. Essas ações possibilitam maior conscientização da população feminina, contribuindo para a busca precoce por atendimento especializado e para a redução do tempo necessário ao diagnóstico.

De acordo com Xavier e Bezerra (2021), o enfermeiro possui competências que permitem identificar necessidades específicas das pacientes, planejar intervenções individualizadas e oferecer suporte emocional durante todo o processo terapêutico. A escuta qualificada e o acolhimento humanizado são elementos fundamentais para reduzir a ansiedade e o sofrimento vivenciados pelas mulheres, especialmente diante das limitações impostas pela dor crônica e pelas incertezas relacionadas à evolução da doença.

A relevância do cuidado integral deve ser observada em diferentes condições crônicas que afetam a qualidade de vida da população. Pereira, Ferreira e Oliveira (2026), ao discutirem os impactos da anemia falciforme, demonstram que doenças crônicas exigem abordagens assistenciais contínuas e centradas nas necessidades dos indivíduos. Essa perspectiva também se aplica à endometriose, reforçando a importância de estratégias de cuidado que considerem os aspectos físicos, emocionais e sociais envolvidos no processo de adoecimento.

A endometriose representa um importante problema de saúde pública, cujos impactos vai além dos limites biológicos da doença. A enfermagem assume papel estratégico na promoção da saúde, no acolhimento, na educação em saúde e no acompanhamento das pacientes, isso contribui para o diagnóstico precoce, para a adesão ao tratamento e para a melhoria da qualidade de vida das mulheres acometidas por essa condição (Pardin *et al.*, 2023).

4. RESULTADOS

Durante o processo de análise, foi aplicada a técnica de análise temática, que possibilitou identificar, analisar e interpretar os principais temas recorrentes nos textos selecionados. Essa abordagem forneceu uma compreensão mais aprofundada sobre assistência de enfermagem a paciente com endometriose. As etapas e seleção dos artigos utilizados no estudo estão detalhadas na Figura 1, oferecendo uma representação visual clara do fluxo de coleta de dados e critérios aplicados para exclusão e inclusão.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos resultados, revisão narrativa

Fonte: Próprios autores

A Figura 1 apresenta o fluxograma do processo de seleção dos estudos incluídos nesta revisão narrativa. Inicialmente, foram identificadas 929 publicações nas bases de dados SciELO (n=221) e Google Acadêmico (n=708). Após a aplicação dos critérios de elegibilidade relacionados ao período de publicação, idioma e disponibilidade do texto completo, 361 estudos foram excluídos, permanecendo 568 registros para análise. Em seguida, foi identificado e removido um artigo duplicado, resultando em 567 publicações para leitura dos títulos e resumos. Nessa etapa, 557 estudos foram excluídos por não atenderem ao tema proposto, apresentarem texto incompleto ou não possuírem acesso gratuito. Ao final do processo de triagem e leitura na íntegra, 10 artigos atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos e compuseram a amostra final desta pesquisa, sendo utilizados para a construção da análise e discussão dos resultados.

Quadro 1. Referências do estudo, de acordo com os autores, ano de publicação, título, objetivos e resultados

Referências	Nível de Evidência	Metodologia	Síntese dos Resultados
Pardin <i>et al.</i> (2023)	Nível V	Este estudo utilizou uma abordagem de revisão integrativa da literatura para investigar o impacto da endometriose na qualidade de vida das mulheres, com foco nas dimensões físicas, psicológicas, sociais e econômicas.	A análise dos estudos selecionados revela que a endometriose exerce um impacto profundo e multifacetado na qualidade de vida das mulheres, abrangendo as dimensões físicas, psicológicas, sociais e econômicas.
Xavier e Bezerra (2021)	Nível V	Compõe-se de uma revisão integrativa de literatura, que permite considerar a avaliação da bibli-ografia presente, com a aplicabilidade de extensos temas, amostras, estudos que emergem seus resultados de maneira significativa na prática.	o objetivo desse estudo será analisar os impactos psicológicos, ea assistência de enfermagem nas mulheres acometidas pela endometriose.
Carvalho <i>et al.</i> (2023)	Nível V	Foi de caráter de revisão de literatura integrativa, os artigos científicos e dados utilizados foram extraídos de bases de dados eletrônicos: Scientific Electronic Library Scielo (Scielo), Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Pub Med.	Aborda as análises sobre a atuação dos profissionais de saúde e equipes multidisciplinares no contexto dos sintomas, diagnóstico e tratamento de pacientes que enfrentam a endometriose, considerando que se trata de uma condição que afeta muitos pacientes, especialmente aquelas que sofrem de infertilidade e dor pélvica crônica.
Lima e Silva (2022)	Nível II	Trata-se de uma revisão sistemática da literatura com pesquisa em bancos de dados, onde se selecionou os trabalhos dos últimos dez anos (2011 a 2021) tais como: BVS, Scielo, LILACS, MEDLI NE e BDENF, sendo realizada de Agosto a Outubro de 2021.	Tem como objetivo identificar a atuação da enfermagem no cuidado de pacientes portadoras de endometriose.
Silva <i>et al.</i> (2023)	Nível VI	Revisão Bibliográfica, analisar as características da endometriose.	A endometriose representa um problema de saúde a nível mundial por acometer mulheres em idade reprodutiva com dor pélvica crônica.

Freire <i>et al.</i> (2023)	Nível V	O presente estudo consiste em uma comunicação breve, descritiva e com abordagem qualitativa. Para o levantamento de dados foi usados os seguintes a base de dados: Google Acadêmico, SciELO, Latindex Biblioteca Virtual em Saúde.	Devido à complexidade desse processo patológico, a atuação conjunta da equipe multiprofissional tem sido destacada como um fator importante no cuidado à saúde da mulher.
Nunes <i>et al.</i> (2025)	Nível VI	Este estudo realizou uma revisão bibliográfica em bases científicas como PubMed, Google Scholar e SciELO, considerando publicações de 2015 a 2024.	A endometriose exige uma abordagem integrada para otimizar o diagnóstico e o tratamento, melhorando o prognóstico das pacientes.
Silva <i>et al.</i> (2021)	Nível IV	pesquisa descritiva, qualitativa, realizada com dez mulheres com diagnóstico de endometriose no município do Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Coletaram-se entrevistas semiestruturadas áudio gravadas e posteriormente submetidas à Análise de Conteúdo por meio do <i>software</i> Atlas.ti	Evidencia que sem o diagnóstico de endometriose, as mulheres vivenciam sintomas fortes desde a menarca. Essa situação repercute negativamente em diferentes esferas da vida, inclusive pela desvalorização de suas queixas em seus círculos de convivência.
Rodrigues <i>et al.</i> (2022)	Nível V	Consiste em um estudo do tipo descritivo e observacional transversal, de caráter quantitativo, o qual foi realizado no ambulatório de mulheres da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, no período de março a abril de 2018.	O estudo aborda Analisar a influência da endometriose na QV de mulheres portadoras dessa patologia.
Cruz e Apolinário (2023)	Nível IV	O estudo foi realizado através de uma revisão de literatura integrativa, onde se fez um levantamento bibliográfico utilizando artigos científicos publicados entre 2020 e 2023.	Evidencia a assistência de enfermagem, é essencial para o diagnóstico precoce, o manejo adequado dos sintomas e o suporte necessário para melhorar a qualidade de vida das mulheres com endometriose.

Fonte: Próprios autores

O Quadro 1 demonstra que a endometriose impacta a qualidade de vida das mulheres, afetando aspectos físicos, psicológicos e sociais. Os estudos destacam a importância da assistência de enfermagem e da atuação multiprofissional no diagnóstico precoce, manejo dos

sintomas e promoção do bem-estar. Além disso, evidenciam a necessidade de uma abordagem integral e humanizada para melhorar a qualidade de vida das pacientes.

5. DISCUSSÃO

Na assistência de enfermagem prestada a pacientes com endometriose o enfermeiro exerce um papel fundamental na orientação e educação das mulheres com essa patologia, auxiliando-as na identificação precoce dos sinais e sintomas da doença, o que possibilita um diagnóstico mais rápido e um tratamento mais eficaz, refletindo em melhor qualidade de vida para as pacientes e seus familiares. A atuação do enfermeiro é essencial em diferentes dimensões preventiva, administrativa e assistencial, abrangendo a observação do comportamento de aceitação das pacientes, o incentivo à adesão aos programas de promoção da saúde e o acompanhamento contínuo, elementos que contribuem diretamente para o manejo adequado e a melhoria da qualidade de vida das portadoras dessa patologia (Xavier; Bezerra, 2021; Silva, 2023).

Os dados epidemiológicos sobre a endometriose ainda são limitados, principalmente devido à dificuldade em se obter um diagnóstico preciso. Estudos indicam que cerca de 6% a 10% das mulheres em idade reprodutiva e entre 35% a 50% das mulheres inférteis são afetadas pela doença. Uma pesquisa realizada em Recife, Brasil, entre maio de 2019 e maio de 2021, evidenciou o expressivo impacto da endometriose na saúde feminina, especialmente no âmbito reprodutivo: 80% das participantes tinham mais de 30 anos no momento do diagnóstico, 62,4% demonstravam desejo de engravidar, 43,8% preenchiam critérios de infertilidade e 69,1% relatavam dispareunia profunda. Esses resultados reforçam a relevância da atuação de uma equipe multidisciplinar no cuidado integral à saúde física e mental das mulheres acometidas pela endometriose (Freire *et al.*, 2023).

Esses profissionais que atuam no momento da escuta e do cuidado, estando à disposição para fazer com que as mulheres sejam acolhidas. Muitas delas já estão cansadas de receber respostas superficiais, como dizer que suas dores são “normais”. Nesse processo, a enfermagem tem um papel importante ao acolher e orientar pacientes, ajudando-as a se sentirem protegidas e a aliviar o cansaço tanto físico quanto emocional (Silva *et al.*, 2021).

Vale ressaltar que os profissionais de enfermagem precisam conhecer melhor os sinais, sintomas e detalhes dessa doença. Assim, eles podem colocar em prática ações de saúde que informem sobre a importância do apoio da família, dos amigos e da rede social. Seguir protocolos específicos para acolher a pessoa com a doença é fundamental, não só oferecendo cuidados básicos, mas também facilitando a identificação precoce do problema e de possíveis

transtornos psicológicos (Silva *et al.*, 2021).

Portanto, a presença da endometriose costuma vir acompanhada de manifestações que comprometem significativamente o cotidiano das pacientes, como dor pélvica constante, menstruações dolorosas, desconforto nas relações sexuais e infertilidade. Apesar dos avanços científicos, identificar e tratar a doença ainda representa um grande desafio, pois os sinais clínicos são variados, não existem exames laboratoriais específicos para sua detecção e, na maioria das vezes, a confirmação depende de técnicas invasivas (Nunes *et al.*, 2025).

Ainda não dispomos de números exatos, pois é difícil obter informações totalmente precisas. Isso acontece principalmente porque o diagnóstico definitivo só pode ser feito por meio de cirurgia, o que nem sempre é fácil de realizar. Muitas vezes os sinais e sintomas são considerados normais ou acabam sendo ignorados, tanto pela sociedade quanto pelos profissionais de saúde. Essa situação torna ainda mais difícil identificar e tratar corretamente a doença (Silva *et al.*, 2021).

Para diagnosticar a endometriose, é importante fazer uma avaliação cuidadosa e realizar exames ginecológicos específicos um dos principais é o exame vaginal, que ajuda a identificar áreas endurecidas e sensíveis na vagina, nos ligamentos que sustentam o útero e no colo do útero, especialmente na região onde esses ligamentos se fixam na parte de trás do útero. Esse exame também permite verificar se há dor ao mover o útero. Outro exame importante é o toque retal, que é fundamental para detectar possíveis nódulos no septo entre a vagina e o reto ou na parede do reto, regiões que frequentemente são afetadas pela endometriose profunda (Silva *et al.*, 2023).

Entre os métodos de imagem, a ultrassonografia transvaginal apresenta elevada sensibilidade e especificidade na detecção de endometriomas ovarianos, que geralmente se caracterizam por cistos uniloculares com conteúdo líquido homogêneo e de baixa ecogenicidade, semelhante a vidro fosco, e fluxo vascular reduzido. Entretanto, quando se trata de endometriose profunda, a ultrassonografia pélvica demanda maior experiência técnica e pode apresentar menor sensibilidade. A ressonância magnética pélvica também é um exame preciso, especialmente para identificar lesões nos ligamentos úterosacrais, na vagina e no trato colorretal, contribuindo para um diagnóstico mais detalhado e eficaz (Silva *et al.*, 2023).

Contudo, a videolaparoscopia permanece como o método mais confiável para confirmação diagnóstica, permitindo a visualização direta das lesões e a realização de biópsias, quando necessário. A demora no diagnóstico pode agravar a doença, intensificar os sintomas e comprometer a qualidade de vida das pacientes, sendo essencial a adoção de estratégias que

favoreçam a identificação precoce da endometriose (Nunes *et al.*, 2025).

A endometriose acomete um grande número de mulheres, interferindo de forma significativa em sua qualidade de vida. Ao comparar mulheres saudáveis com mulheres diagnosticadas com a doença, observa-se que estas apresentam níveis inferiores de bem-estar, devido aos efeitos negativos associados à condição, como ansiedade e sintomas depressivos, os mesmos apontam que o comprometimento da função sexual é um dos principais fatores que contribuem para essa redução da qualidade de vida (Xavier; Bezerra, 2021).

Em sumo, após o diagnóstico, essa patologia pode ser classificada como mínima, leve, moderada ou severa, segundo a American Fertility Society. Por isso, é importante que o tratamento seja personalizado, levando em conta os sinais e sintomas de cada paciente, como dor na região pélvica, dificuldades para engravidar, entre outros sintomas, sendo fundamental respeitar a preferência do paciente, sua idade e o estágio da doença, dentre outros fatores (Freire *et al.*, 2023).

Sendo assim pode-se entender que essa doença ainda não é completamente compreendida, mas já sabe-se que certos fatores hormonais e inflamatórios desempenham um papel importante. Observa-se uma dependência de estrogênio e uma resistência à progesterona nesses casos. Os principais mecanismos que explicam a presença de células endometriais fora do lugar incluem a menstruação retrógrada, a disseminação através dos vasos sanguíneos e linfáticos, além da possibilidade de metaplasia ou células-tronco (Silva *et al.*, 2023).

Uma das condições avaliadas para o surgimento da endometriose e a teoria da menstruação retrógrada ainda é considerada a principal explicação para a origem da endometriose. Além dela, outros fatores também têm sido associados ao desenvolvimento da doença, como problemas no sistema imunológico, predisposição genética, exposição a certos agentes ambientais, como dioxinas e BPF (bifenil policlorado). Os fatores relacionados ao estilo de vida, como o consumo de álcool e cafeína, também podem estar ligados ao risco de desenvolver endometriose (Silva *et al.*, 2023).

Portanto, a excelência da qualidade da assistência prestada a pacientes dentro de uma unidade de saúde muito se deve a prestação de serviço da enfermagem, inclusive quando se trata da endometriose que é uma condição que afeta o sistema reprodutor feminino, ocorrendo quando o tecido semelhante ao endométrio (que reveste o interior do útero) aparece fora do local de origem (Silva *et al.*, 2021).

As alterações causadas pela endometriose afetam a saúde integral da mulher, ao interferir em diferentes dimensões da vida, como os aspectos sociais, familiares, sexuais, educacionais e

profissionais, o que gera impacto significativo na qualidade de vida. A doença manifesta-se, geralmente, pelo aumento progressivo da dor pré-menstrual, dismenorreia, dor durante a ovulação, desconforto ao evacuar ou urinar, menstruação irregular e intensa, além da infertilidade, que é uma das complicações mais frequentes (Freire *et al.*, 2023).

Cabe salientar que a infertilidade é um sintoma relativamente frequente em pacientes com endometriose, afetando entre 30% e 50% das mulheres com a doença, podendo impactar a fertilidade por diversos mecanismos, como alterações anatômicas da pelve, presença de aderências, cicatrizes nas trompas de Falópio, inflamação das estruturas pélvicas, disfunções no sistema imunológico, alterações hormonais que interferem nos óvulos, dificuldade na implantação do embrião e comprometimento da qualidade dos óvulos (Silva *et al.*, 2023).

As mulheres que convivem com sintomas da endometriose, apresentam níveis mais elevados de depressão em comparação àquelas que não apresentam tais manifestações. Um estudo realizado com 171 mulheres em tratamento para endometriose, entre abril e agosto de 2014, destacou que pacientes que enfrentam a doença de forma mais leve e persistente tendem a apresentar menor incidência de sintomas de estresse e depressão (Freire *et al.*, 2023).

A melhora do bem-estar dessas mulheres está diretamente relacionada às condições clínicas apresentadas e ao tipo de tratamento médico adotado. Assim, para promover uma melhor qualidade de vida às pacientes com endometriose, é essencial que os profissionais de saúde especialmente o enfermeiro e os serviços de atendimento ofereçam suporte integral e acolhedor, favorecendo melhorias significativas no estado físico e emocional dessas mulheres (Xavier; Bezerra, 2021).

A endometriose é uma condição crônica, caracterizada por sua longa duração e ausência de cura-espontânea. Essa patologia impacta de forma expressiva o cotidiano das mulheres, comprometendo sua capacidade funcional, vitalidade e relações familiares, sociais e profissionais. A assistência de enfermagem é fundamental, iniciando-se com um acolhimento humanizado, promovendo ações de educação em saúde, planejamento familiar e encaminhamentos adequados, além de oferecer escuta ativa e contínua. O enfermeiro também atua na orientação e no alívio da dor, fornecendo suporte emocional e psicológico. Ademais, o cuidado deve integrar dimensões psicossociais, abordando aspectos que ultrapassam o âmbito biológico e contribuindo para a compreensão da doença e a melhoria da qualidade de vida das pacientes ao longo do tempo (Rodrigues *et al.*, 2022; Xavier; Bezerra, 2021).

Destaca-se que, o enfermeiro tem um papel muito importante ao criar uma relação de confiança com as pacientes, para que elas se sintam à vontade para compartilhar seus

sentimentos. Muitas vezes, as mulheres têm suas dores ignoradas ou consideradas normais, como dores fortes antes da menstruação ou durante as relações sexuais, sendo tratadas como algo comum ou apenas uma cólica, o que pode dificultar o reconhecimento de problemas mais sérios (Silva *et al.*, 2021).

Todavia a equipe de enfermagem é fundamental na identificação das dores que aparecem antes dos sinais e sintomas da doença, na realização de triagens e exames ginecológicos. Essas ações facilitam o diagnóstico e trazem alívio às pacientes, pois ajudam a esclarecer a causa daquela dor que antes parecia sem explicação. Agir com habilidade nesse processo importante, pois melhora a qualidade de vida das mulheres ao garantir um diagnóstico mais preciso e rápido (Silva *et al.*, 2021).

O tratamento varia de acordo com a gravidade de cada paciente, sendo a primeira escolha feito com pílulas anticoncepcionais, que ajudam a parar a menstruação e permitem acompanhar a paciente todo mês, para verificar se a dor continua mesmo sem o sangue. Quando a dor persiste, às vezes é recomendado fazer uma cirurgia para remover as áreas do endométrio que estão em outros órgãos. Mesmo após a cirurgia, é fundamental fazer acompanhamento médico, porque a doença pode voltar. Além disso, é importante combinar o tratamento com hábitos de vida saudáveis, como praticar exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada. Durante todo esse processo, as mulheres que enfrentam esse problema também precisam de apoio emocional e social (Freire *et al.*, 2023).

O cuidado de enfermagem tem um papel muito importante na gestão da endometriose. O enfermeiro, como parte da equipe de saúde, atua na avaliação, no apoio emocional, na orientação do paciente e na organização dos cuidados. É fundamental ter uma visão completa e multidimensional da saúde da mulher com endometriose, para ajudar a aliviar os sintomas e melhorar sua qualidade de vida. Entender bem a condição e oferecer cuidados de enfermagem eficazes são essenciais para o bem-estar dessas mulheres (Lima; Silva, 2022).

Nota-se que ainda seja necessário que os profissionais de saúde aprofundem seu conhecimento sobre a endometriose e se familiarizem com os protocolos de atendimento específicos para essas pacientes, uma vez que a enfermagem estabelece o contato inicial com elas. É fundamental implementar estratégias de comunicação eficazes, permitindo que as mulheres sejam rapidamente direcionadas ao acompanhamento adequado de sua história clínica, reduzindo, assim, o tempo até o diagnóstico e o início do tratamento clínico apropriado (Xavier; Bezerra, 2021).

A assistência de enfermagem é essencial no cuidado das mulheres, ajudando na realização

da consulta de enfermagem e podendo até facilitar o diagnóstico, ao realizar exames ginecológicos, identificando dores que são sinais comuns dessa condição, além de orientar e cuidar da paciente. Quanto mais cedo a mulher perceber e entender sobre essa doença, mais rápido será o diagnóstico. É papel do enfermeiro oferecer esse suporte e orientação. Além disso, a assistência de enfermagem é importante para acompanhar e monitorar os sintomas, avaliando se o tratamento está funcionando bem e dando suporte contínuo às mulheres durante todo o processo. Isso inclui identificar possíveis complicações logo no começo, dar apoio durante a gravidez e orientar sobre opções de fertilidade (Cruz; Apolinário, 2023).

6. CONCLUSÃO

A assistência de enfermagem à paciente com endometriose deve ser baseada em uma abordagem humanizada, integral e multidisciplinar, que valorize as dimensões físicas, emocionais e sociais da mulher. Ressalta-se, ainda, a importância do fortalecimento das práticas de educação em saúde, do incentivo à capacitação profissional e da implementação de protocolos específicos, a fim de aprimorar a qualidade do cuidado e minimizar as consequências físicas e psicológicas decorrentes da endometriose. Assim, a importância dos profissionais de enfermagem no conhecimento, onde identificar os sinais e sintomas, e aspectos dessa patologia, promoção em saúde, apoio familiar. Sendo assim, tornando um acolhimento especializado e um diagnóstico precoce.

O enfermeiro tem papel no acolhimento, na escuta ativa e na orientação das pacientes, ao contribuir para o enfrentamento da dor e dos impactos emocionais, sociais e reprodutivos decorrentes da doença. Sua atuação no acompanhamento contínuo e na educação em saúde permite promover maior adesão ao tratamento, autonomia e bem-estar dessas mulheres.

Conclui-se que a atuação da enfermagem junto aos pacientes com endometriose é muito importante para garantir um acolhimento completo e humanizado. O enfermeiro tem um papel fundamental ao acolher, ouvir com atenção e orientar sobre como lidar com os sintomas, ajudando a aliviar a dor e a melhorar a qualidade de vida. Dessa forma, o cuidado se torna mais eficaz e cheio de empatia.

7. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

8. REFERÊNCIAS

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos Metodológicos na Pesquisa Científica: Tipos, Abordagens e Uso Ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

CRUZ, Lara Sousa; APOLINÁRIO, Fabíola Vargas. A Assistência de Enfermagem Frente aos Impactos na Saúde da Mulher com Diagnóstico de Endometriose. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 9, p. 1326–1340, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i9.11275>

CARVALHO, Ana Karoline de *et al.* Dosagem Hormonal para Tratamento de Endometriose. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 9, p. 3001–3011, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i9.11491>

FREIRE, Isabela Lais Duarte *et al.* A Endometriose no Contexto Multiprofissional na Promoção da Saúde da Mulher: Uma Comunicação Breve. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia**, v. 11, n. 1, p. 1760–1763, 2023. DOI: <https://doi.org/10.16891/2317-434X.v11.e1.a2023.pp1760-1763>

LIMA, Shirlaine Bezerra de; SILVA, Maria Roberta Bezerra da. A atuação da enfermagem no cuidado de pacientes portadoras de endometriose uma revisão de literatura. **Revista Multidisciplinar do Sertão**, v. 4, n. 1, p. 106-114, Jan-Mar, 2022. Disponível em: <<https://revistamultisertao.com.br/2022-volume-01-janeiro-a-marco/>>. Acesso em: jun. 2026.

NUNES, Bibiana Carneiro Monteiro *et al.* Abordagem multidisciplinar no manejo da endometriose: desafios no diagnóstico e tratamento. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 213–222, 2025. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n2p213-222>

PARDIN, Edinho Pereira *et al.* O impacto da endometriose na qualidade de vida das mulheres: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 4, p. 861–871, 2023. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n4p861-871>

PORTILHA, Leonardo. Determinantes Sociais da Vida: Diálogos sobre Equidade e Integralidade no Cuidado em Saúde. **Revista Egan**, v. 1, n. 3, p. e0015, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/18>>. Acesso em: maio. 2026.

PEREIRA, Jhonatan dos Santos; FERREIRA, Larissa Rayane da Silva; OLIVEIRA, Icaro Jhonathan dos Passos. Anemia Falciforme na Qualidade de Vida da População: Uma Revisão da Literatura. **Revista Egan**, v. 1, n. 6, p. e0037, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/41>> . Acesso em: jun. 2026.

RODRIGUES, Luciana Abrantes *et al.* Análise da influência da endometriose na qualidade de vida. **Fisioter. Mov.**, v. 35, e35124.0, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/fm.2022.35124>

SILVA, Nicole Reis Ferreira da *et al.* Análise das características da Endometriose. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 2, p. e11961, 15 fev. 2023. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e11961.2023>

SILVA, Carla Marins *et al.* Experiências das mulheres quanto às suas trajetórias até o diagnóstico de endometriose. **Escola Anna Nery**, 25(4): e20200374, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0374>

SILVA, Guilly Evely do Nascimento. **Análise da influência da endometriose na qualidade de vida**. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2023. Disponível em: <<http://repositorio.undb.edu.br/jspui/handle/areas/1063>>. Acesso em: jun. 2026.

XAVIER, Laís de Barros; BEZERRA, Maria Luiza Rêgo. Assistência de enfermagem diante dos agravantes causados pela endometriose. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p. e41101522447, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.22447>